

INFORME ESTUDIO DE PERCEPCIONES DE SEGURIDAD Y POLICÍAS EN CHILE

OLA 0. MAYO 2024.

**OL
ES**

OBSERVATORIO
**VIOLENCIA Y
LEGITIMIDAD
SOCIAL**

Este documento se encuentra abierto para su libre circulación. Sin embargo, se solicita entregar los créditos pertinentes a la hora de citarlo como publicación.

© Observatorio de Violencia y Legitimidad Social.

Cita APA: Gerber, M.M., Moya, C. y Tobar, N. (2024). Informe ESEP Ola 0. Mayo 2024. Observatorio de Violencia y Legitimidad Social. Santiago de Chile. DOI: 10.5281/zenodo.11166991

Informe Estudio de Percepciones de Seguridad y Policías en Chile

Informe Ola 0

Monica M. Gerber¹, Cristóbal Moya² and Nicolás Tobar³

1. Universidad Diego Portales, Facultad de Psicología
2. Universität Bielefeld, Departamento de Sociología; DIW Berlín
3. Universidad de Chile

Página web del Observatorio de Violencia y Legitimidad Social

www.oles.cl

Repositorio GitHub de este informe

https://github.com/oles-cl/esep_presentations

Tabla de contenidos

1	Introducción	1
2	¿Qué es el Observatorio de Violencia y Legitimidad Social (OLES)?	2
3	¿Qué es el Estudio de Percepciones de Seguridad y Policías en Chile?	4
4	Sobre la Ola 0	5
4.1	Muestra Ola 0	5
5	Percepciones sobre seguridad	7
6	Eficacia de las policías	11
7	Legitimidad de las Policías	16
8	Justicia Procedimental de las Policías	19
9	Confianza en las Policías	25
10	Empoderamiento de las policías	28
11	Ficha Técnica	31

1 Introducción

La agenda de seguridad y delincuencia se ha vuelto cada vez más relevante en el debate público nacional. Al respecto, estudios como la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana (ENUSC) elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), así como el Índice de Paz Ciudadana hecho por la fundación Paz Ciudadana han levantado datos de suma relevancia para sumar evidencias y hallazgos a la complejidad que requiere tratar la percepción de la ciudadanía sobre el crimen, la sensación de inseguridad, la victimización, entre otros.

Sin embargo, a pesar del impacto público y la visibilidad de estos estudios, hay una ausencia de datos que aborden el problema de la seguridad desde la perspectiva de la relación entre la ciudadanía y las instituciones policiales de nuestro país. Una amplia diversidad de investigaciones en el área de las Ciencias Sociales han demostrado que el fomento de las buenas relaciones entre policías y ciudadanos promueve la cooperación mutua para el enfrentamiento de la delincuencia en una sociedad democrática. Preocupados de este fenómeno, el Observatorio de Violencia y Legitimidad Social se encuentra desarrollando un Estudio Longitudinal sobre Percepciones de Seguridad y Policías en Chile.

Con el fin poner al alcance el conocimiento generado, el presente documento busca poner a disposición los resultados de la primera ola de la encuesta en cuestión. En el *Informe del Estudio de Percepciones de Seguridad y Policías en Chile (ESEP) Ola 0* el usuario puede encontrar información acerca de nuestra organización, las especificaciones metodológicas del estudio, así como los resultados generales y cruces demográficos de la encuesta.

2 ¿Qué es el Observatorio de Violencia y Legitimidad Social (OLES)?

El Observatorio de Violencia y Legitimidad Social (OLES) es una plataforma que desarrolla investigación colaborativa en temáticas relacionadas con la **violencia**, explorando sus sentidos, formas de justificación, así como diversas formas en que la sociedad chilena ha desarrollado procesos de construcción de **legitimidad social** frente a las autoridades, considerando el rol de la **justicia** como elemento clave en la comprensión de las transformaciones sociales que vive actualmente el país.

OLES agrupa a investigadores e investigadoras de diferentes disciplinas y universidades en Chile con el objetivo de aunar esfuerzos para contribuir a la comprensión de los mecanismos de legitimidad policial y justificación de la violencia mediante el desarrollo de investigaciones bajo criterios de Ciencia Abierta y en diálogo con actores sociales. Asimismo, la plataforma opera como un espacio de formación de estudiantes y jóvenes con intereses académicos.

OLES fue fundado el año 2020, en vistas de los casos de violencia policial y violencia en la protesta acontecidos durante el estallido social del año 2019. A partir de estos años, ha desarrollado múltiples publicaciones académicas, intervenciones en prensa y seminarios para aportar antecedentes y evidencia al debate sobre el resguardo de los derechos humanos, la relación ciudadanía-carabineros, y el control de la violencia en Chile. A futuro, se espera fortalecer el despliegue de políticas públicas en estos ámbitos.

Actualmente, OLES cuenta con el apoyo de la Universidad Diego Portales (UDP), la Universidad de O'Higgins (UOH), la Universidad Católica del Norte (UCN), la Universidad Central (UCEN), la Universidad de Chile (UCH), así como del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES). También recibe financiamiento con fondos ANID a través de la adjudicación de Fondecyt Regular (N°1221805) y Exploración (N°13220187).

Para más información, es posible revisar la página web de OLES: www.oles.cl

2 ¿Qué es el Observatorio de Violencia y Legitimidad Social (OLES)?

Figura 2.1: Seminario internacional sobre Inseguridad en América Latina organizado por OLES. Agosto 2023

3 ¿Qué es el Estudio de Percepciones de Seguridad y Policías en Chile?

El Estudio de Percepciones de Seguridad y Policías de Chile (ESEP) diseñado por el Observatorio de Violencia y Legitimidad Social tiene como objetivo conocer las percepciones de la ciudadanía sobre la delincuencia en el país, así como sobre la manera en que las personas se vinculan con las policías.

El estudio considera la aplicación de una encuesta longitudinal, esto es, una encuesta donde los y las participantes reportan sus actitudes de manera regular para poder entender cómo estos fenómenos van cambiando en el tiempo.

Los y las participantes en esta encuesta corresponden a hombres y mujeres de entre 18 y 65 años de edad, residentes de zonas urbanas del país. Los y las encuestados fueron seleccionados a través de un muestreo probabilístico polietápico para participar en este estudio. Con la participación en este estudio, los y las participantes contribuirán a una mejor comprensión de las percepciones de la ciudadanía sobre la seguridad en Chile, así como de lo que la ciudadanía espera de sus policías.

Este estudio se encuentra financiado por la Universidad Diego Portales y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) a través de los fondos Fondecyt Regular N. 1221805 y ANID Exploración N. 13220187. Además, la recopilación de datos fue realizado por la consultora Statcom Datavoz.

El estudio es dirigido por la Dra. Monica Gerber, profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. Para más información sobre el estudio, es posible revisar la página web de ESEP: www.esep.cl

4 Sobre la Ola 0

El trabajo de campo de la Ola 0 de ESEP fue realizado entre mayo del 2023 y febrero del 2024, en más de 115 comunas en Chile, a través de entrevistas cara a cara. Cuenta con un total de 5304 casos representativos de los habitantes de las zonas urbanas en Chile que tienen entre 18 y 65 años. El cuestionario considera una duración de entre 5 y 10 minutos, y cuenta con preguntas de caracterización sociodemográfica, percepción de seguridad y actitudes hacia las policías. Este estudio tuvo dos objetivos primordiales: levantar información sobre algunas dimensiones fundamentales de seguridad y vinculación entre la ciudadanía y las policías, así como invitar a los y las encuestados a participar del estudio longitudinal que se realizará a continuación. El estudio longitudinal iniciará en el año 2024, con mediciones cada tres meses.

De acuerdo con los criterios de Ciencia Abierta, OLES se dispone a compartir los instrumentos de medición y las bases de datos del estudio en el repositorio que aloja la página web.

4.1 Muestra Ola 0

La Ola 0 fue diseñada a partir de un muestreo probabilístico por conglomerados representativo de las zonas urbanas a nivel nacional. La unidad de muestreo son manzanas. El trabajo de campo se llevó a cabo entre mayo y diciembre de 2023 en más de 115 comunas de Chile. La Tabla 4.1 despliega la distribución demográfica de la muestra.

Tabla 4.1: Muestra Ola 0 ESEP

Variable	Cantidad de participantes	Proporción de participantes
Tramo de edad		
18 y 34 años	1583	29.8%
35 y 54 años	2112	39.8%
55 años o más	1609	30.3%
Género		
Hombre	1894	35.7%
Mujer	3410	64.3%

4 Sobre la Ola 0

Grupo Socioeconómico		
ABC1a	297	5.6%
C1b	347	6.5%
C2	774	14.6%
C3	1713	32.3%
D	1507	28.4%
E	456	8.6%
No clasificable	210	4%
Región		
Arica y parinacota	68	1.3%
Tarapacá	110	2.1%
Antofagasta	199	3.8%
Atacama	83	1.6%
Coquimbo	242	4.6%
Valparaíso	545	10.3%
Metropolitana	2387	45%
Libertador bernardo o'higgins	221	4.2%
Maule	302	5.7%
Ñuble	108	2%
Biobío	449	8.5%
Araucanía	221	4.2%
Los ríos	90	1.7%
Los lagos	213	4%
Aysén	24	0.5%
Magallanes	42	0.8%

5 Percepciones sobre seguridad

Figura 5.1: Pensando en la delincuencia, usted diría que durante los últimos 12 meses la delincuencia en el país...

5 Percepciones sobre seguridad

Figura 5.2: Pensando en la delincuencia, usted diría que durante los últimos 12 meses la delincuencia en el país... (Cruce demográfico)

Fuente: ESEP 2023, ola 0.

5 Percepciones sobre seguridad

Figura 5.3: ¿Qué tan seguro/a se siente caminando solo/a por su barrio cuando ya está oscuro?

5 Percepciones sobre seguridad

Figura 5.4: ¿Qué tan seguro/a se siente caminando solo/a por su barrio cuando ya está oscuro? (Cruce demográfico)

Fuente: ESEP 2023, ola 0.

6 Eficacia de las policías

Figura 6.1: Teniendo en cuenta su propia experiencia o lo que ha oído, ¿en qué medida se encuentra Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre Carabineros de Chile?

(a) Carabineros logra controlar el problema de la delincuencia en Chile

(b) Carabineros logra controlar el problema del narcotráfico en Chile

6 Eficacia de las policías

Figura 6.2: (Cruce demográfico) Carabineros logra controlar el problema de la delincuencia en Chile

6 Eficacia de las policías

Figura 6.3: (Cruce demográfico) Carabineros logra controlar el problema del narcotráfico en Chile

6 Eficacia de las policías

Figura 6.4: Teniendo en cuenta su propia experiencia o lo que ha oído, ¿En qué medida se encuentra Ud. de acuerdo o en desacuerdo con que la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) logra controlar el problema de la delincuencia en Chile?

Fuente: ESEP 2023, ola 0.

6 Eficacia de las policías

Figura 6.5: Teniendo en cuenta su propia experiencia o lo que ha oído, ¿En qué medida se encuentra Ud. de acuerdo o en desacuerdo con que la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) logra controlar el problema de la delincuencia en Chile?

7 Legitimidad de las Policías

Figura 7.1: Teniendo en cuenta su propia experiencia o lo que ha oído, ¿en qué medida se encuentra Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre Carabineros de Chile?

(a) En general, los carabineros tienen la misma idea que yo sobre lo que está bien y lo que está mal

(b) Hay que respetar las decisiones que toman los carabineros, aunque no se esté de acuerdo con ellas

7 Legitimidad de las Policías

Figura 7.2: (Cruce demográfico) En general, los carabineros tienen la misma idea que yo sobre lo que está bien y lo que está mal

Fuente: ESEP 2023, ola 0.

7 Legitimidad de las Policías

Figura 7.3: (Cruce demográfico) Hay que respetar las decisiones que toman los carabineros, aunque no se esté de acuerdo con ellas

Fuente: ESEP 2023, ola 0.

8 Justicia Procedimental de las Policías

Figura 8.1: Teniendo en cuenta su propia experiencia o lo que ha oído, ¿con qué frecuencia cree Ud. que los carabineros...?

(a) Toman decisiones justas e imparciales en los casos que se ocupa

(b) Tratan a las personas con respeto en Chile

8 Justicia Procedimental de las Policías

Figura 8.2: (Cruce demográfico) Los carabineros toman decisiones justas e imparciales en los casos que se ocupa en los casos que se ocupa

Fuente: ESEP 2023, ola 0.

Figura 8.3: (Cruce demográfico) Los carabineros tratan a las personas con respeto en los casos que se ocupa

Fuente: ESEP 2023, ola 0.

Figura 8.4: Teniendo en cuenta su propia experiencia o lo que ha oído, ¿con qué frecuencia cree Ud. que los funcionarios de la PDI...?

(a) Toman decisiones justas e imparciales en los casos que se ocupa

(b) Tratan a las personas con respeto en Chile

8 Justicia Procedimental de las Policías

Figura 8.5: (Cruce demográfico) Los funcionarios de la PDI toman decisiones justas e imparciales en los casos que se ocupa

Fuente: ESEP 2023, ola 0.

8 Justicia Procedimental de las Policías

Figura 8.6: (Cruce demográfico) Los funcionarios de la PDI tratan a las personas con respeto en los casos que se ocupa

Fuente: ESEP 2023, ola 0.

9 Confianza en las Policías

Figura 9.1: ¿Podría Ud. decirme cuánta confianza tiene cada una de estas instituciones?

Fuente: ESEP 2023, Ola 0

9 Confianza en las Policías

Figura 9.2: ¿Podría Ud. decirme cuánta confianza tiene en Carabineros de Chile? (Cruce demográfico)

Fuente: ESEP 2023, ola 0.

9 Confianza en las Policías

Figura 9.3: ¿Podría Ud. decirme cuánta confianza tiene en la Policía de Investigaciones (PDI)? (Cruce demográfico)

Fuente: ESEP 2023, ola 0.

10 Empoderamiento de las policías

Figura 10.1: ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con las siguientes medidas?

- (a) Endurecer las penas contra quienes atenten contra la integridad física de Carabineros, PDI y Gendarmería

Fuente: ESEP 2023, Ola 0

- (b) Dar mayores facilidades para que los carabineros puedan usar su arma de servicio cuando lo estimen necesario

Fuente: ESEP 2023, Ola 0

Figura 10.2: (Cruce demográfico) Endurecer las penas contra quienes atenten contra la integridad física de Carabineros, PDI y Gendarmería

Fuente: ESEP 2023, ola 0.

Figura 10.3: (Cruce demográfico) Dar mayores facilidades para que los carabineros puedan usar su arma de servicio cuando lo estimen necesario

Fuente: ESEP 2023, ola 0.

11 Ficha Técnica

Item	ESEP Ola 0
Organismo responsable	Observatorio de Violencia y Legitimidad Social
Organismo ejecutor	Datavoz Statcom
Objetivo	Conocer las percepciones de la ciudadanía sobre la delincuencia en el país, así como sobre la manera en que las personas se vinculan con las policías
Diseño	Estudio cuantitativo por medio de una encuesta
Instrumento	Cuestionario estructurado con preguntas cerradas
Unidad de análisis	Personas entre 18 y 65 años de edad residentes en zonas urbanas de Chile
Diseño muestral	Diseño estratificado por conglomerados polietápico probabilístico en todas sus etapas.
Unidades muestrales	Manzanas, Hogar, Persona
Representatividad	Muestra representativa de las personas de entre 18 y 65 años que residen en zonas urbanas a nivel nacional
Período de trabajo de campo	Entre mayo 2023 y febrero de 2024
Aspectos éticos	Estudio aprobado por Comité de Ética de la Universidad Diego Portales. Participación voluntaria. Base de datos de acceso público con información restringida
Duración promedio	Entre 5 y 10 minutos
Tasa de Respuesta	0.546
Tamaño muestral	5304 casos
Error Muestral	0.014
Modo de aplicación	Entrevista cara a cara en el hogar